

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

Interview Report

Dear interviewer,

Please use this document to report on the expert interviews. Please do not summarize more than one interview per interview report. Wherever you have added questions, please add them also in this Interview Report. For any questions or concerns, please contact your local coordinator or logov@eurac.edu

Thank you very much!

Informed consent

See *informed consent sheet*

Can identifying information be shared with LoGov researchers?	[yes]
Use of real name for quotes?	[yes]
Archiving of non-anonymized audio-recording	[yes]
Archiving of anonymized transcript of recording	[yes]
Archiving of anonymized interview report	[yes]

Basic information

Date of the interview	
Name of the interviewer	
[Name of the expert, check consent above]	
Affiliation of the expert	
Position/Job description	
Gender	
Years of experience	
Area of expertise	
Rural and/or urban focus	

Part A: Introduction and General Questions

LOCAL FINANCIAL ARRANGEMENTS

1	<p>Do you know what approximate percentage of municipal income comes from municipal taxes, transfers (state, autonomous and provincial), and service fees? <i>¿Sabe qué porcentaje aproximado de los ingresos municipales proviene de impuestos municipales, transferencias (estatales, autonómicas y provinciales) y tarifas de servicios?</i></p>
	<p>The approximate percentage of taxes (direct and indirect) is 45%. The percentage of transfers (current and capital) is 34%. The percentage of service fees is 15%.</p> <p>El porcentaje aproximado de impuestos (directos e indirectos) es del 45 %. El porcentaje de transferencias (corrientes y de capital) es del 34 %. El porcentaje de tarifas de servicios es del 15 %.</p>
2	<p>How do you value this income structure? <i>¿Cómo valora esta estructura de ingresos?</i></p>
	<p>In small municipalities, it would be advisable to increase the volume of unconditional transfers and suppress some taxes, and in general, municipal taxes should be simplified until reaching a tax on real property and another on the exercise of economic activity. Two municipal taxes (the IVTM, on mechanical traction vehicles and the IVTNU, on the increase in the value of urban land) could be replaced by participation in the state or regional taxes.</p> <p>En los pequeños Municipios convendría incrementar el volumen de transferencias no condicionadas y suprimir algunos tributos. Y en general, los impuestos municipales se deberían simplificar hasta llegar a un impuesto sobre la propiedad inmueble y otro sobre el ejercicio de la actividad económica. Dos impuestos municipales (el IVTM, sobre vehículos de tracción mecánica y el IVTNU, sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana) se podrían sustituir por participación en impuestos estatales o autonómicos.</p>
3	<p>Do you consider that the municipality has good financing? 3.1. If the previous question is negative, where should the best financing come from:</p>

¹ This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823961.

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

	<p>From municipal taxes, State /autonomous/provincial transfers, services, or indebtedness?</p> <p><i>¿Considera que el municipio tiene una buena financiación?</i></p> <p><i>3.1. Si la pregunta anterior es negativa, ¿de dónde debería provenir la mejor financiación? De impuestos municipales, estatales / autonómicos / transferencias provinciales, servicios o endeudamiento?</i></p>
	<p>The sufficiency of the financing must be measured in terms of the competences assumed by the municipalities and considering their collection capacity, based on their productive resources. In general, I consider that the level of income is sufficient in its amount, although the structure is too complex and generates excessive bureaucracy: municipal taxes should be reduced in number, regulating the corresponding substitute formula, for example, through surcharges or participation in state or regional taxes. Regarding the fees for use of the public domain, a new regulation is urgent to clarify the taxable fact of the same and guarantee its adaptation to European regulations.</p> <p>La suficiencia de la financiación debe medirse en términos de las competencias asumidas por los municipios y considerando la capacidad recaudatoria de los mismos, en función de sus recursos productivos. En general, considero que el nivel de los ingresos es suficiente en su cuantía, si bien es demasiado compleja la estructura y genera excesiva burocracia: los impuestos municipales se deberían reducir en su número, regulando la correspondiente fórmula sustitutoria, por ejemplo, a través de recargos o participación en impuestos estatales o autonómicos. En cuanto a las tasas por aprovechamiento del dominio público, es urgente una nueva regulación para aclarar el hecho imponible de las mismas y garantizar su adecuación a normativa europea.</p>
4	<p>Do you consider that municipal financing influences the migratory flow towards large cities?</p> <p>4.1 How? In which way?</p> <p>4.2. Could you offer an example?</p> <p><i>¿Considera la financiación municipal influye en el flujo migratorio hacia las grandes ciudades?</i></p> <p><i>7.1. ¿Cómo? ¿De qué manera?</i></p>

¹ This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823961.

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

	7.2. ¿Podría darnos un ejemplo?
	<p>The migratory flow to large cities originates first from the lack of services and job opportunities, which is why stopping migration would require creating more services and sources of economic activity. This ambitious objective supposes a powerful state or regional planning and cannot be achieved just by modifying municipal financing. The best municipal financing could contribute to curbing migration, if it is accompanied by high-impact actions promoted by other Administrations. For example, if certain tax benefits (compensable by the State, according to article 9.2 TRHL) are granted to those who set up their companies in the Municipality, it will be clear that the City Council must establish and maintain daycare centers, schools, etc. and, therefore, they should receive a supplement on current transfers.</p> <p>Another example could be the granting of transfers or loans with symbolic interest for the Municipality to install excellent technological and sociological conditions to work, safeguard documents, create shared areas of coexistence, etc.</p> <p>In other words, improving or providing new municipal financing can be a valuable measure to curb migration if it is part of a comprehensive action plan.</p> <p>El flujo migratorio hacia las grandes ciudades tiene como origen primero la falta de servicios y oportunidades de trabajo, por lo que frenar la migración requeriría crear más servicios y focos de actividad económica. Este ambicioso objetivo supone una planificación estatal o autonómica potente y no se puede lograr con solo modificar la financiación municipal. La mejor financiación municipal podría contribuir a frenar la migración, si va acompañada de acciones de fuerte impacto promovidas por otras Administraciones. Por ejemplo, si se conceden determinados beneficios fiscales (compensables por el Estado, según art 9.2 TRHL) a quienes instalen sus empresas en el Municipio, será claro que el Ayuntamiento deberá establecer y mantener guarderías infantiles, colegios, etc. y, por ello, debería recibir un suplemento en las transferencias corrientes.</p> <p>Otro ejemplo podría ser la concesión de transferencias o préstamos con interés simbólico para que el Municipio instale excelentes condiciones tecnológicas y sociológicas para trabajar, custodiar documentos, crear ámbitos de convivencia compartidos, etc.</p>

¹ This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823961.

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

	Es decir, mejorar o aportar nueva financiación municipal puede ser medida de valor para frenar la migración si forma parte de un plan integral de actuación.
5	<p>Does the aging of the population affect the budget of your municipality? <i>¿Afecta el envejecimiento de la población al presupuesto de su municipio?</i></p> <p>Something has to affect the aging of the population to the municipal budget, since at the income level fewer vehicles will circulate, fewer taxes will be required from the population and therefore the number of taxpayers will be reduced. Regarding the state of budget expenditures, the City Council must maintain health and social services and be prepared to respond to emergencies, which will significantly affect elderly people.</p> <p>Algo ha de afectar el envejecimiento de la población al presupuesto municipal, puesto que a nivel de ingresos circularán menos vehículos, se exigirán menos tasas y se reducirá la población y por tanto el número de contribuyentes. Por lo que se refiere al estado de gastos del presupuesto, el Ayuntamiento deberá mantener unos servicios sanitarios y sociales y estar preparado para dar respuesta a emergencias, que afectarán de manera importante a personas ancianas.</p>
6	<p>What other demographic changes affect the income structure? <i>¿Qué otros cambios demográficos afectan la estructura de ingresos?</i></p> <p>The reduction in the birth rate means receiving fewer transfers from the State and obliges the City Council to provide extraordinary services, such as school transport to another population, because the small number of schoolchildren in the Municipality does not justify maintaining its own school.</p> <p>The incorporation, temporary or permanent, of new workers (in the field of agriculture, construction, tourism, for example) can lead to a significant increase in activity and be reflected in the income budget.</p> <p>La reducción de natalidad supone percibir menos transferencias del Estado y obliga al Ayuntamiento a prestar servicios extraordinarios, como el transporte escolar a otra población, porque el reducido número de escolares del Municipio no justifica el mantenimiento de una escuela propia.</p>

¹ This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823961.

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

	La incorporación, temporal o permanente, de nuevos trabajadores (en el campo de la agricultura, la construcción, el turismo, por ejemplo) puede suponer un incremento notable de actividad y reflejarse en el presupuesto de ingresos
7	In your opinion, does the municipality have a scattered population? <i>En su opinión, ¿el municipio tiene una población dispersa?</i>
	In some cases, yes, especially when the migratory flow has been intense. En algunos casos sí, especialmente cuando el flujo migratorio ha sido intenso.
8	To what extent does dispersion affect municipal income and expenditures? <i>¿En qué medida afecta la dispersión a los ingresos y gastos municipales?</i>
	Regarding income, if the dispersion has consisted in the establishment of sectors with a high economic level, the City Council may see an increase in the amount of the collection for its municipal taxes (IBI, ICIO, IVTNU will be more expensive) and perhaps contributions will be required special or urbanization fees of high amounts. If the sectors object of dispersion has a low economic level, the income will have no expectation of growing. And as for municipal expenses, they will increase, since services such as waste collection, citizen security, public transport, etc. they will be more expensive. En cuanto a los ingresos, si la dispersión ha consistido en el establecimiento de sectores de nivel económico alto, el Ayuntamiento puede ver incrementado el importe de la recaudación por sus impuestos municipales (IBI, ICIO, IVTNU serán más caros) y quizás se exigirán contribuciones especiales o cuotas de urbanización de importes elevados. Si los sectores objeto de dispersión tienen un nivel económico bajo, los ingresos no tendrán expectativa de crecer. Y en cuanto a los gastos municipales, aumentarán, puesto que los servicios como recogida de residuos, seguridad ciudadana, transporte público, etc. serán más costosos.
9	In order to promote the development of rural (small) municipalities, are more effective the public grants or unconditional financial transfers? <i>Para promover el desarrollo de los municipios rurales (pequeños), ¿son más efectivos las subvenciones públicas o las transferencias financieras incondicionales?</i>
	In accordance with the aforementioned, the finalist public subsidies, linked to the execution of a plan to promote economic activity, can be very effective.

¹ This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823961.

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

	De acuerdo con lo apuntado anteriormente, las subvenciones públicas finalistas, vinculadas a la ejecución de un plan de impulso de la actividad económica, pueden ser muy efectivas.
10	<p>In order to attract towards or retain the population in the rural (small) municipalities, which municipal income structure do you consider would be more favorable?</p> <p><i>Para atraer o retener a la población de los municipios rurales (pequeños), ¿qué estructura de ingresos municipales considera que sería más favorable?</i></p>
	<p>With regard to municipal revenues, I would propose the establishment of very low percentages in municipal taxes. Perhaps for a period of several years it would not demand voluntary taxes (IVTNU, tax on the increase in the value of urban land, ICIO, tax on constructions, installations and works). Naturally, such a modification of ordinances would imply the need to obtain greater transfers to balance the budget, during the years in which the greater economic activity pursued had not been developed.</p> <p>Por lo que se refiere a los ingresos municipales, propondría el establecimiento de porcentajes en los impuestos municipales muy reducidos. Quizás durante un período de varios años no exigiría los impuestos voluntarios (IVTNU, impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, ICIO, impuesto de construcciones, instalaciones y obras). Naturalmente, tal modificación de ordenanzas supondría la necesidad de obtener mayores transferencias para equilibrar el presupuesto, durante los ejercicios en que no se hubiera desarrollado la mayor actividad económica que se persigue.</p>

Part B: Questions on Specific Practices

DELEGATION OF COMPETENCES ON MANAGEMENT, COLLECTION, AND AUDITING OF TAXES TO UPPER-TIER LOCAL BODIES

11	<p>What lessons can be learned from the experience of the upper-tier local body?</p> <p><i>¿Qué lecciones pueden aprenderse de la experiencia del organismo local de nivel superior?</i></p>
	<p>The higher-level local body can carry out tax management and collection actions more easily than the Municipalities, because it has expensive material means (network of offices, technological platform, etc.) and a staff structure, made up of specialized lawyers and technicians who they ensure strict compliance with the law and seek administrative</p>

¹ This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823961.

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

	<p>simplification as soon as possible. Likewise, in accordance with current regulations (art 7.4 TRHL), the inspection and executive collection actions carried out by the supramunicipal body may be extended to its entire territory, while if such executive collection is carried out directly by the City Council, it could only seize property located in the town.</p> <p>The costs of managing municipal revenues are considerably reduced if the functions are carried out by the Supramunicipal Entity, due to economies of scale that optimize the use of the facilities.</p> <p>The unification of models of ordinances proposed by the local higher-level body, and the resolution of appeals and claims, contributes to simplification and facilitates the attention to citizens.</p> <p>El organismo local de nivel superior puede realizar las actuaciones de gestión tributaria y recaudación con mayor facilidad que los Municipios, porque posee medios materiales costosos (red de oficinas, plataforma tecnológica, etc.) y una estructura de personal, formada por juristas y técnicos especializados que aseguran el cumplimiento estricto de la legalidad y procuran la simplificación administrativa en cuanto sea posible. Asimismo, conforme con la normativa vigente (art 7.4 TRHL), las actuaciones de inspección y recaudación ejecutiva que lleve a cabo el organismo supramunicipal pueden extenderse a todo su territorio, mientras que si tal recaudación ejecutiva la realiza directamente el Ayuntamiento solo podría embargar bienes situados en el Municipio.</p> <p>Los costes de la gestión de los ingresos de los municipios se reducen considerablemente si las funciones las lleva a cabo el Ente Supramunicipal, por economías de escala que optimizan el uso de las instalaciones.</p> <p>La unificación de modelos de ordenanzas propuestos por el organismo local de nivel superior, y la resolución de recursos y reclamaciones, contribuye a la simplificación y facilita la atención a los ciudadanos.</p>
12	<p>Which are the main benefits obtained by the (rural – small) municipalities that have delegated the powers to the upper-tier local body?</p> <p><i>¿Cuáles son los principales beneficios obtenidos por los municipios (rurales - pequeños) que han delegado competencias en el organismo local de nivel superior?</i></p>
	<p>For small municipalities, the benefits indicated in the previous section are greater, because they lack the technical staff and the means to have a computer structure, necessary to provide the service to citizens under the conditions currently required by society.</p>

¹ This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823961.

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

	<p>For example, it could happen that a bank office is not installed in the Municipality and there is no good internet network either, which would make it impossible to make the payment if it had to be made through the Municipality's own means. The problem obviously does not exist when the collection is delegated to the local higher-level body.</p> <p>In the aspect of legal advice, the collaboration of the higher organism is of transcendental value for the small municipalities.</p> <p>Para los municipios pequeños los beneficios señalados en el apartado anterior son mayores, porque carecen de personal técnico y de medios para contar con una estructura informática, necesaria para prestar el servicio a los ciudadanos en las condiciones que actualmente exige la sociedad.</p> <p>Por ejemplo, pudiera suceder que en el Municipio no está instalada una oficina bancaria y tampoco hay buena red de internet, con lo cual resultaría imposible efectuar el pago si hubiera de realizarse con medios del propio Municipio. El problema obviamente no existe cuando la recaudación está delegada en el organismo local de nivel superior.</p> <p>En el aspecto de asesoramiento legal, la colaboración del organismo superior es de transcendental valor para los Municipios pequeños.</p>
13	<p>Which are the main benefits obtained by the (medium sized and big) municipalities that have delegated the powers to the upper-tier local body? <i>¿Cuáles son los principales beneficios obtenidos por los municipios (medianos y grandes) que han delegado las competencias en el organismo local de nivel superior?</i></p>
	<p>The main benefits of medium and large municipalities are: a) -freeing themselves from a complex task, with the assurance that the higher body will perform the functions correctly and will act in accordance with the law and the agreements adopted by the Plenary of the City Council. b) See applied in the collection of their income the important prerogative of the scope of action for seizures and inspection. c) Participate in the advantages of collaboration agreements with other Administrations and Institutions that the higher body has signed. d) See reduced management and collection costs, since in general the rate paid to the higher body for the services they obtain, I believe, is lower than the cost for them to perform those functions with their own means.</p>

¹ This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823961.

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

	<p>Los principales beneficios de los municipios medianos y grandes son: a)-liberarse de una tarea compleja, con la seguridad de que el organismo superior realizará correctamente las funciones y actuará de conformidad con la legalidad y los acuerdos adoptados por el Pleno del Ayuntamiento. b) Ver aplicada en la recaudación de sus ingresos la importante prerrogativa del ámbito de actuación para embargos e inspección. c) Participar de las ventajas de los convenios de colaboración con otras Administraciones e Instituciones que haya suscrito el organismo superior. d) Ver reducidos los costes de la gestión y recaudación, pues en general la tasa que se paga al organismo superior por los servicios que obtienen creo es inferior al coste que para ellos tendría realizar aquellas funciones con medios propios</p>
14	<p>To what extent did the upper-tier local body has developed functions beyond those initially laid down? <i>¿En qué medida el organismo local de nivel superior desarrolló funciones más allá de las inicialmente establecidas?</i></p>
	<p>The changing regulations made it necessary to adapt and expand the set of functions to be delegated. Also, the expansion of collaboration with other Administrations, for example the Cadastre, the General Directorate of Traffic, the State Tax Administration Agency, required more actions to be carried out to execute the agreements; achieving greater efficiency in obtaining results.</p> <p>La normativa cambiante obligó a adaptar y ampliar el conjunto de funciones objeto de delegación. También, la ampliación de la colaboración con otras Administraciones, por ejemplo el Catastro, la Dirección General de Tráfico, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, requirió llevar a cabo más actuaciones para ejecutar los convenios; consiguiendo mayor eficacia en la obtención de resultados.</p>
15	<p>Which powers their delegation has been most fruitful? <i>¿Qué competencias ha sido más fructífera su delegación?</i></p>
	<p>In economic terms, the management of the IBI, Real Estate Tax, because it is the most important municipal tax and its management requires constant collaboration with the Cadastre, which requires a team of very well-trained people.</p> <p>Due to the innovative initiatives that could be applied, the collaboration with the General Directorate of Traffic would be highlighted, in the dual scope of management of the Tax on mechanical traction vehicles and collection of traffic fines.</p>

¹ This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823961.

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

	<p>En términos económicos, la gestión del IBI, Impuesto sobre bienes inmuebles, porque es el más importante impuesto municipal y su gestión requiere de una constante colaboración con el Catastro, que precisa contar con un equipo de personas muy bien formadas.</p> <p>Por las iniciativas novedosas que se pudieron aplicar, destacaría la colaboración con la Dirección General de Tráfico, en el doble ámbito de gestión del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y recaudación de multas de circulación.</p>
16	<p>What aspects could be subject to improvement to increase the efficiency of the upper-tier local body? <i>¿Qué aspectos podrían mejorarse para aumentar la eficiencia del organismo local de nivel superior?</i></p>
	<p>Interoperability between Administrations must be improved, so that the higher body can immediately and electronically access data held by another Administration, with tax significance for the collection of municipal revenues.</p> <p>It is necessary to develop actions announced and expected with great interest, such as the neutral point of embargo, or the sharing - where possible - actions of application of artificial intelligence, block chain, etc., so that modernity appears to everyone.</p> <p>I think that the administrative, general tax and specific municipal tax regulations are too complex and bureaucratic. It would be great news if actions were simplified and automated administrative processing was promoted.</p> <p>Se debe mejorar la interoperabilidad entre Administraciones, de forma que el organismo superior acceda de forma telemática e inmediata a aquellos datos poseídos por otra Administración, con transcendencia tributaria para la recaudación de ingresos municipales.</p> <p>Es preciso desarrollar acciones anunciadas y esperadas con gran interés, como puede ser el punto neutro de embargo, o el compartir –en lo posible- actuaciones de aplicación de inteligencia artificial, block chain, etc., para que la modernidad se asome a todos.</p> <p>Creo que la normativa administrativa, tributaria general y tributaria específica municipal son demasiado complejas y burocráticas. Sería una gran noticia que se permitiera la simplificación de actuaciones y se impulsara la tramitación administrativa automatizada,</p>

¹ This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823961.

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

Part C: Additional Country-Specific Questions

DELEGATION OF COMPETENCES ON MANAGEMENT, COLLECTION, AND AUDITING OF TAXES TO UPPER-TIER LOCAL BODIES

17	<p>Do you consider that the configuration of the province has influenced the proper functioning of the upper-tier local body? ¿Considera que la configuración de la provincia ha influido en el correcto funcionamiento del ente local de nivel superior?</p>
	<p>The province has constituted a very suitable space for the development of tax management and collection functions delegated by the Municipalities, since the Autonomous Communities are immersed in the collection of their autonomous income and few resources can be dedicated to managing local revenues. On the other hand, the Provincial Council has the purpose of cooperating with the Municipalities of its territorial scope, regulated in article 36 of Law 7/1985, on the Bases of Local Regime. And we know that this compulsory cooperation must be more intense in municipalities with a small population.</p> <p>La provincia ha constituido un espacio muy adecuado para el desarrollo de las funciones de gestión tributaria y recaudación delegadas por los Municipios, ya que las Comunidades Autónomas están inmersas en la recaudación de sus ingresos autonómicos y pocos recursos pueden dedicar a gestionar los ingresos locales. Por otro lado, la Diputación tiene una finalidad de cooperar con los Municipios de su ámbito territorial, regulada en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local. Y esta cooperación obligatoria sabemos que debe ser más intensa en los Municipios de pequeña población.</p>
18	<p>Is the delegation of powers to the upper-tier local body similar between the different small municipalities? And among the middle-sized municipalities? ¿La delegación de competencias al ente local de nivel superior es similar entre los diferentes municipios de pequeño tamaño? ¿Y entre los municipios de mediano tamaño?</p>
	<p>Small municipalities delegate all of their functions, because they do not have specialized personal resources. Medium-sized municipalities can reserve some functions for themselves because they consider they will be more effective, by knowing their territory better, and that is how it can be; For example, inspecting rates for public domain occupancy can be done more easily by a municipal employee. On occasions, medium or large municipalities consider that the granting of</p>

¹ This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823961.

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

	<p>certain tax benefits must be approved by the City Council, which will mean not delegating this function.</p> <p>Los Municipios de pequeño tamaño delegan el conjunto de sus funciones, porque no disponen de medios personales especializados. Los Municipios de mediano tamaño pueden reservarse algunas funciones porque consideran serán más eficaces, al conocer mejor su territorio y así puede ser; por ejemplo, inspeccionar tasas por ocupación del dominio público, lo podrá hacer un empleado municipal con mayor facilidad. En ocasiones, los Municipios medianos o grandes consideran que la concesión de determinados beneficios fiscales debe ser aprobada por el Ayuntamiento, lo que supondrá no delegar tal función.</p>
19	<p>Do you know of any other experiences in Spain of similar upper-tier local bodies? <i>¿Conoce otras experiencias en España de organismos locales de nivel superior?</i></p>
	<p>I know the experiences of the Provincial Councils of Alicante, Badajoz and Tarragona, which I believe have been very interesting and have made it possible to advance in the knowledge of the problems of the Local Treasury, by raising questions and defending resources, with very new and innovating rulings.</p> <p>Conozco las experiencias de las Diputaciones de Alicante, Badajoz y Tarragona, que creo han sido muy interesantes y han permitido avanzar en el conocimiento de la problemática de la Hacienda Local, al plantear cuestiones y defender recursos, con sentencias muy novedosas.</p>
20	<p>If so, do you consider that the results achieved by the other upper-tier local body have been similar, better or worse? <i>En caso de que la pregunta anterior sea afirmativa, ¿Considera que los resultados alcanzados por el otro organismo local de nivel superior han sido similares, mejores o peores?</i></p>
	<p>Each County Council will have advanced particularly in a certain field of management and it would be difficult to score results for comparison. Although, I believe that in all these cases we can say that the results have been similar, because the objective was very common and the difficulties and the desire to share experiences and collaborate as much as possible were very general.</p>

¹ This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823961.

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

Cada Diputación habrá avanzado particularmente en determinado campo de la gestión y sería difícil puntuar resultados para la comparación. Si bien, creo que en todos esos casos podemos decir que los resultados han sido similares, porque el objetivo era muy común y muy generales las dificultades y los deseos de compartir experiencias y colaborar en cuanto sea posible.
--

¹ This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823961.